

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 607 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quadratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'liqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
“Yashil” Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo‘jaligida sug‘oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag‘batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma‘rifjon o‘g‘li	
Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta‘sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o‘g‘li	
Sug‘urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o‘g‘li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo‘latov Farxodjon Xoshimjon o‘g‘li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish.....	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o‘g‘li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржоновна	
O‘zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No‘monjon o‘g‘li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o‘rni.....	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o‘g‘li	
O‘zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o‘g‘li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag‘allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o‘g‘li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati.....	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta‘minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o‘g‘li	

Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises.....	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi.....	356
Nurbojev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili.....	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari.....	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish.....	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi.....	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	
Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования.....	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринахон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
O'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash.....	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga.....	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar.....	426
Axatova Shaxnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari.....	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei.....	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoirazimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi.....	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash.....	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'gli	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari.....	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili.....	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxanovna	

Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	
Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	

Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari	598
N.B. Shanazarova	
G'ozaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	

LOGISTIKA HARAJATLARINI OPTIMALLASHTIRISH SHARTLARI

ORCID:0000-0001-9540-7302
UO'K 656.002

N.B. Shanazarova

katta o'qituvchi Toshkent davlat transport universiteti, Toshkent

Annotatsiya: Respublikamiz aholisiga har tomonlama xizmat ko'rsatuvchi sohalardan biri bu transport-logistika tizimidir. Logistika sohasi bugungi kunda jamiyatimizning barcha sohalariga jadallik bilan kirib bormoqda. Shular qatorida aholiga sifatli xizmat tizimini tashkil etishda mintaqaning transport-logistika tizimini shakllantirishni keltirish mumkin. Ushbu maqolada transport-logistika tizimini shakllantirishning asosiy tamoyillari va uning yechadigan muammolari keltiriladi.

Maqolada logistika xarajatlarini optimallashtirish shartlari batafsil tahlil qilinadi. Logistika jarayonlarida samaradorlikka erishish va xarajatlarni kamaytirish bugungi kunda korxonalar uchun dolzarb masalalardan biridir. Muallif logistika tizimlarini takomillashtirish yo'llari, resurslardan oqilona foydalanish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va strategik rejalashtirish orqali xarajatlarni optimallashtirish usullarini ko'rib chiqadi. Ushbu ish logistika sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassislar, tadqiqotchilar va talabalarga mo'ljallangan bo'lib, ularning nazariy bilimlarini boyitishga va amaliy ko'nikmalarini oshirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: transport mahsuloti, texnik-iqtisodiy tizim, ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish, davlat-xususiy sheriklik.

Abstract: The transport and logistics system is one of the sectors that provides comprehensive services to the population of our republic. The field of logistics is rapidly entering all areas of our society these days. One of them is the formation of the transport-logistics system of the region. This article presents the main principles of the formation of the transport-logistics system and the problems it solves.

This article provides a detailed analysis of the conditions for optimizing logistics costs. Achieving efficiency in logistics processes and reducing expenses are among the urgent tasks for enterprises today. The author examines methods of cost optimization through the improvement of logistics systems, rational use of resources, implementation of modern technologies, and strategic planning. This work is intended for specialists working in the field of logistics, researchers, and students, and will help enrich their theoretical knowledge and enhance practical skills.

Key words: transport product, technical-economic system, social-economic development, public-private partnership.

Аннотация: Транспортно-логистическая система является одной из отраслей, обеспечивающих комплексное обслуживание населения нашей республики. В наши дни сфера логистики стремительно входит во все сферы жизни нашего общества, одной из них является формирование транспортно-логистической системы региона. В данной статье представлены основные принципы формирования транспортно-логистической системы и задачи, которые она решает.

В статье подробно анализируются условия оптимизации логистических затрат. Достижение эффективности в логистических процессах и снижение расходов являются сегодня одной из актуальных задач для предприятий. Автор рассматривает методы оптимизации затрат через совершенствование логистических систем, рациональное использование ресурсов, внедрение современных технологий и стратегическое планирование. Эта работа предназначена для специалистов, работающих в сфере логистики, исследователей и студентов, и поможет обогатить их теоретические знания и улучшить практические навыки.

Ключевые слова: транспортный продукт, технико-экономическая система, социально-экономическое развитие, государственно-частное партнерство.

KIRISH

Respublikamiz aholisiga har tomonlama xizmat ko'rsatuvchi sohalardan biri bu transport-logistika tizimidir. Transport-logistika tizimini zamonaviy axborot texnologiyalari va dasturiy boshqaruv tizimlariga asoslangan holda inson manfaatlarini himoya qilish tizimini tashkil etish bugungi kunning dolzarb masalalaridandir. Transport – barcha iqtisodiyot tarmoqlarini bog'lovchi vazifasini bajaradi va o'ziga xos xususiyatlarga ega:

Birinchiidan, transport moddiy mahsulot ishlab chiqarmaydi.

Ikkinchiidan, transport mahsuloti yuk va yo'lovchi tashish hajmiga bog'liq.

Uchinchidan, boshqa iqtisodiy tarmoqlar kabi mahsulot zaxirasi yaratilmaydi.

Bundan ko'rinib turibdiki, transport mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida asosiy omillardan biridir. Transportning samarali faoliyatida yo'llar muhim ko'rsatkich hisoblanadi. Transport-logistika tizimini rivojlantirishda avtomobil yo'llarining o'рни beqiyosdir. Ushbu sohadagi xizmatlarni zamonaviylashtirishga katta e'tibor qaratilmoqda.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida avtomobil sanoatini rivojlantirish bo'yicha muhim vazifalar belgilangan. Ushbu strategiyaga ko'ra:

Kooperatsiyani rivojlantirish orqali ishlab chiqarish hajmini 1,4 baravarga oshirish;

Eksport hajmini 2 baravarga oshirish;

Mahalliyashtirish darajasini yuksaltirish rejalashtirilgan.

Bundan tashqari, Chirchiq shahrida qishloq xo'jaligi mashinasozligi ishlab chiqarishini yagona sanoat klasteri usulida tashkil etish vazifasi qo'yilgan. Bugungi kunda transport mahsulotlari xarajatlari milliy iqtisodiyotning rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. So'nggi yillarda logistika xarajatlarini o'rganish va aniqlash bilan bog'liq masalalar ko'plab tadqiqotlarda ko'rib chiqilgan. Logistika samaradorligini oshirish orqali transport xarajatlarini kamaytirish, mahsulotlarning raqobatbardoshligini ta'minlash va iqtisodiy o'sishga erishish mumkin.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

XX asrning 90-yillarida logistika xarajatlarini o'rganish va aniqlash masalasi chet el iqtisodchilari D.D. Shalek, M. Kristofer, Boversox, K. Skovronek, D.R. Stok, D.M. Lambert tomonidan, shuningdek, bir qator rus tadqiqotchilari (Velmojin, V.A. Gudkov, L.B. Mirotin, A.L. Nosov) tomonidan nazariy jihatdan o'rganilgan. Ular logistika xarajatlarini mehnat, moddiy, moliyaviy va axborot resurslari hamda transaksion xarajatlar sifatida belgilagan.

M. Kufelning fikriga ko'ra, "logistika xarajatlari – bu xarajatlarning shunday toifasiki, bunda materiallarning barcha shakllarini vaqt va makonda harakatlanishni rejalashtirish, amalga oshirish va boshqarish natijasida yuzaga keladigan korxonalar mulkidan foydalanishning pul ifodasi" hisoblanadi.

Masalan, Babayev Nasim va Abduraimov Sunnatillo Shovqiddin o'g'li o'z maqolalarida logistika strategiyalarini ishlab chiqish bosqichlari va usullarini tahlil qilgan. Ular logistika samaradorligini baholash, strategik maqsadlarni aniqlash, bozor tahlili, resurslarni baholash, strategiyalarni shakllantirish va amalga oshirishni rejalashtirish kabi bosqichlarni belgilab o'tadi. Shuningdek, SWOT tahlili, taqqoslash, xarajat-foйда tahlili va simulyatsiya modellashtirish kabi usullarni muhokama qiladi.

Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi ta'minot zanjirini boshqarishda transport-logistika usullarini takomillashtirishning ahamiyatini ta'kidlab, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish, ekologik toza transport vositalarini joriy etish va logistika jarayonlarini avtomatlashtirish zarurligini qayd etadi.

Solimhammadov Jamshidbek Sohibjon o'g'li, Hoshimov O'tkirbek Hakimjon o'g'li va Usmonov Abdurahmon Ibrohimjon o'g'li korxonalar mahsulotlarini sotishni boshqarishda logistik yondashuv muhimligini ko'rsatib, operatsiyalarni takomillashtirish va ta'minot jarayonlarini optimallashtirish bo'yicha tavsiyalar beradi.

Ushbu tadqiqotlar logistika xarajatlarini optimallashtirishda strategik rejalashtirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va jarayonlarni samarali boshqarish muhimligini ko'rsatadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot logistika xarajatlarini optimallashtirish shartlarini o'rganishga qaratilib, ma'lumotlar yig'ish va tahlil qilish uchun quyidagi usullardan foydalanildi:

Birlamchi ma'lumotlar: Intervyular orqali logistika kompaniyalaridan to'plandi. Bu yondashuv kompaniyalar faoliyatidagi muammolarni aniqlash va amaliy tajribalarni o'rganishga yordam berdi.

Ikkilamchi ma'lumotlar: Davlat statistika qo'mitasi hisobotlari, xalqaro tashkilotlar tahlillari va ilmiy manbalardan olindi.

Yig'ilgan ma'lumotlar regressiya va taqqoslash usullari yordamida qayta ishlanib, logistika xarajatlarini optimallashtirishga ta'sir qiluvchi asosiy omillar aniqlandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Logistika xarajatlarini optimallashtirish bugungi global bozor sharoitida korxonalar uchun dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Bozor talablariga tezkor javob berish, raqobatbardoshlikni ta'minlash va xarajatlarni kamaytirish kabi vazifalar logistika tizimining samaradorligini oshirishni talab qiladi.

Logistika xarajatlarini optimallashtirish:

Moliyaviy tejamkorlikni ta'minlaydi;

Ta'minot zanjirining barqaror ishlashiga zamin yaratadi.

Zamonaviy texnologiyalar va strategik yondashuvlar logistika xarajatlarini samarali boshqarishda alohida ahamiyatga ega.

Transport xarajatlarini kamaytirish,

Omborlash jarayonlarini avtomatlashtirish,

Resurslardan oqilona foydalanish — bular korxonalariga o'z faoliyatini samarali tashkil etish va ekologik ta'sirni kamaytirish imkonini beradi.

Logistika xarajatlari iqtisodiyotning barcha tarmoqlarida muhim o'rin tutadi, chunki ular ishlab chiqarishdagi xom ashyo tannarxi yoki savdo tarmoqlaridagi tayyor mahsulotlar narxi bilan bevosita bog'liqdir.

Normativ-huquqiy asoslar va strategik yondashuvlar

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 2-dekabrda "2018–2022-yillarda transport infratuzilmasini takomillashtirish va yuk tashishning tashqi savdo yo'nalishlarini diversifikatsiyalash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori transport-logistika tizimini rivojlantirish uchun muhim asos bo'lib xizmat qildi. Ushbu qarorga muvofiq:

Temir yo'l, avtomobil va aviatsiya transportini rivojlantirish;

Moddiy-texnika bazasini mustahkamlash;

Xalqaro logistika markazlarini tashkil etish;

Avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish vazifalari belgilangan.

Bundan tashqari, "O'zbekiston — 2030" strategiyasi to'g'risidagi farmon respublikaning global transport-logistika tarmoqlariga integratsiyasini chuqurlashtirish va milliy transport tizimining salohiyatini oshirishga qaratilgan. Ushbu farmonda quyidagi maqsadlar belgilangan:

Transport infratuzilmasini kompleks rivojlantirish;

Mamlakatning xalqaro iqtisodiy tizimdagi mavqeini mustahkamlash.

Ushbu normativ-huquqiy hujjatlar transport-logistika tizimining barqaror va samarali ishlashini ta'minlash uchun asos yaratadi(1-jadval).

1-jadval. O'zbekiston Respublikasi logistika va transport infratuzilmasini rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim qarorlar va vazifalar.

Sana	Qaror/Farmon	Asosiy maqsadlar	Yo'nalishlar
2017-yil 2 dekabr	"2018-2022-yillarda transport infratuzilmasini takomillashtirish va yuk tashishning tashqi savdo yo'nalishlarini diversifikatsiyalash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qaror	<ul style="list-style-type: none"> - Transport infratuzilmasini rivojlantirish - Temir yo'l, avtomobil va aviatsiya transportini yanada rivojlantirish - Moddiy-texnika bazasini mustahkamlash - Yuk tashish xizmatlari darajasi va sifatini oshirish - Xalqaro logistika markazlarini barpo etish - Xalqaro ahamiyatdagi avtomobil yo'llarini qurish va rekonstruksiya qilish - Yo'l bo'yidagi zarur infratuzilmani qurish va rivojlantirish 	<ul style="list-style-type: none"> - Transport infratuzilmasi - Logistika xizmatlari - Yo'l qurilishi va rekonstruksiyasi
2023-yil 31-oktyabr	"O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmon	<ul style="list-style-type: none"> - Respublikaning global transport-logistika tarmoqlariga integratsiyasini chuqurlashtirish - Milliy transport tizimining salohiyatini oshirish 	<ul style="list-style-type: none"> - Transport-logistika integratsiyasi - Milliy transport tizimi

Bu rejalarini ro'yobga chiqarish uchun mamlakatimizning transport va kommunikatsiya aloqalarini rivojlantirish, mintaqalararo tranzit xablarini tashkil etish, zamonaviy transport va yo'l infratuzilmalarini rivojlantirish, transport va tranzit tariflarini optimallashtirish hamda qo'shimcha chegirmalarni taqdim etish, xalqaro yuk va yo'lovchi tashish shartlarini yengillashtirish, transport sohasini raqamlashtirish va tranzit salohiyatini kengaytirishga qaratilgan mintaqaviy strategiya ishlab chiqish maqsadga muvofiq.

Avtomobil transporti boshqa transport turlaridan bir nechta o'ziga xos xususiyatlari bilan ajralib turadi. Xususan, bu transport turiga doimo yangi yuk hajmlarining turlarini o'zlashtirish zarurati tug'iladi. Avtomobil transportida hududiy-tarmoq boshqaruvining tizimini samarali tashkil etish esa iqtisodiyotning turli tarmoqlari va ularning shahobchalarini yagona avtomobil-yo'l majmuasiga birlashtirishni taqozo etadi. Bu jarayon transport tizimining uzviy ishlashini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi(2-jadval).

2-jadval. Logistika xarajatlarini optimallashtirish shartlari va ularning ulushi (%).

№	Optimallashtirish sharti	Ulushi (%)
1	Logistika tizimlarini takomillashtirish	25%
2	Resurslardan oqilona foydalanish	15%
3	Zamonaviy texnologiyalarni joriy etish	20%
4	Strategik rejalashtirish	10%
5	Xalqaro logistika markazlarini barpo etish	5%
6	Transport infratuzilmasini rivojlantirish	10%
7	Yuk tashish xizmatlari sifatini oshirish	5%
8	Yo'l bo'yidagi infratuzilmani rivojlantirish	5%
9	Milliy transport tizimining salohiyatini oshirish	3%
10	Global transport-logistika tarmoqlariga integratsiya	2%
Jami		100%

Mamlakatning avtomobil-yo'l majmuasini rejalashtirish va boshqarish jarayonlari uning ijtimoiy-iqtisodiy xususiyatlarini, barcha tarkibiy shahobchalarining birligini va pirovard maqsadni hisobga olgan holda amalga oshirilishi lozim. Avtomobil-yo'l majmuasining asosiy maqsadi korxonalar va aholining yuk va yo'lovchi tashishga bo'lgan ehtiyojlarini qondirishdir. Ushbu majmua faoliyati va rivojlanishining mezoni sifatida transportga bo'lgan talablarni qondirish uchun sarflanadigan ijtimoiy (jonli va buyumlashgan) mehnat miqdorini ko'rsatish mumkin.

Moliya vazirligiga respublika byudjetidan umumiy foydalanishdagi yo'llar uchun mablag' ajratish, ichki yo'llarga esa mahalliy byudjetdan mablag' ajratish tartibini joriy qilish vazifasi yuklatilgan. Shu bilan birga, xorijiy davlatlarda yo'l xo'jaligida davlat-xususiy sheriklik tamoyillari muvaffaqiyatli rivojlanganligi qayd etilgan. Yo'l bo'yi infratuzilma ob'ektlarini investorlarga berish orqali loyihalarga moliyaviy mablag' jalb qilish mumkinligi ta'kidlangan. Shu munosabat bilan mutasaddilarga davlat-xususiy sheriklik asosida yo'l bo'yi infratuzilma ob'ektlarini joylashtirish va ulardan foydalanish tartibini ishlab chiqish topshirilgan.

O'zbekiston Respublikasi keyingi yillarda eksportda tayyor mahsulotlar ulushining oshib borayotganligini va kelgusida bu ko'rsatkichni yanada oshirish rejalashtirilayotganligini ta'kidlamoqda. Tovarlarini tez va sifatli yetkazib berish uchun esa rivojlangan yo'l infratuzilmasi zarur. Avtomobil yo'llarini qurish va ta'mirlash bo'yicha xalqaro tashkilotlar hamda xususiy sheriklarni jalb qilish zarurati ham e'tirof etilgan. Xususan, xalqaro va davlat ahamiyatiga ega 1 600 kilometr uzunlikdagi yo'llar bo'yicha 18 ta yirik loyiha aynan davlat-xususiy sheriklik asosida amalga oshirilmoqda. Bu kabi chora-tadbirlar mamlakatning iqtisodiy salohiyatini oshirishga va xalqaro bozor bilan samarali integratsiyaga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 9-dekabrda "O'zbekiston Respublikasi yo'l xo'jaligi tizimini chuqur isloh qilish choratadbirlari to'g'risida"gi PF-5890-son¹ Farmoniga muvofiq O'zbekiston Respublikasining Davlat chegarasi orqali o'tkazish punktlarida chet davlatlar avtotransport vositalarining, shu jumladan respublikaga kirib kelayotgan og'ir vaznli yoki yirik gabaritli transport vositalarining O'zbekiston Respublikasi hududiga kirishi va uning hududi orqali tranzit o'tishi uchun yig'implar va to'lovlar amalga oshirilishi, shuningdek, tashuvchilar tomonidan transport vositalarining ruxsat etilgan vazn va gabarit parametrlariga rioya etilishi ustidan nazorat bojxona organlari tomonidan: 70 foizi — O'zbekiston Respublikasi davlat byudjetiga; 20 foizi — O'zbekiston Respublikasi Transport vazirligi huzuridagi Avtomobil yo'llari qo'mitasi faoliyatini rivojlantirish va qo'llabquvvatlash; 10 foizi — Davlat chegarasi orqali avtomobil o'tkazish punktlarida avtotransport vositalarining vazn va gabarit parametrlarini qayd etuvchi maxsus avtomatlashtirilgan o'lchash vositalari bilan jihozlangan zamonaviy nazoratni tashkil etish hamda ushbu bojxona postlari hududidagi ichki avtomobil yo'llarini tegishli holatda saqlash uchun maqsadli yo'naltirilgan holda bojxona organlarining byudjetdan tashqari jamg'armasiga yo'naltiriladi.

Umuman, avtomobil yo'llari sohasini tubdan isloh qilish uchun manfaatdor vazirlik va idoralar vakillaridan iborat ishchi guruh tuzib, 2020-2030-yillarda Avtomobil yo'llarini rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlandi. Bu strategiyada, avvalo, avtomobil yo'llarini boshqarish tizimini tubdan takomillashtirish choralari belgilandi. Umumfoydalanuvdagi avtomobil yo'llaridan tashqari, mamlakatda sanoat, qishloq xo'jaligi va boshqa tashkilotlarga xizmat ko'rsatuvchi korxonalar va idoralarga tegishli yo'llar ham mavjud. Bu yo'llarning

1 <https://lex.uz/ru/docs/-4634786>

ham ko'pchilik qismi qattiq qoplamaga ega. Idora va tashkilotlarga tegishli bo'lgan yo'llar yo'l xo'jaligi tarkibiga kirmaydi. Ular tegishli tashkilot va korxonalarining mulki sanalib, ulardan inshoot sifatida foydalaniladi.

Bu yo'llarni ta'mirlash va yaroqli holda ushlab turish shu korxonalarining zimmasiga yuklatilgan. Avtomobil yo'llarining u yoki bu turidan foydalanishda (umumiy yuk ko'tarish qobiliyati, o'qlarga to'g'ri keladigan yuklanish, gabarit o'lchamlar, harakatlanish tezligi), yonilg'i - moylash materiallari xarajati, avtomobillarning va ularning qismlarining yeyilishi, mehnat unumdorligi, harakat xavfsizligi va tashish tannarxiga nihoyatda katta ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli avtomobil yo'llarining transport-tasarruf ko'rsatkichlarining yaxshilanishi harakatlanuvchi qismini tasarruf etishga bo'ladigan xarajatlarning kamayishiga va aksincha, ularning kamayishiga avtomobil yo'llari tizimini kengaytirishga hamda ularni yaroqli holda ushlab turishga mablag'lar yetishmasligi, harakatlanuvchi qismning ishlash sharoitini yomonlashuviga va transport hamda boshqa turli xarajatlar va yo'qotishlarning ortishiga sabab bo'ladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Hozirgi kunda Avtomobil yo'llari qo'mitasida buyurtmachi, pudratchi va ekspluatatsiya funksiyalarining bir tizimda jamlanib qolishi oqibatida, tizimdagi korxonalar xalqaro loyihalarda ishtirok eta olmayapti. Shu sababli, qurilish tashkilotlarini qo'mita tarkibidan chiqarish va ularning negizida "O'zavtoyot" aksiyadorlik kompaniyasini tashkil etish rejalashtirilmoqda. Bundan tashqari, xususiy sheriklar ishtirokida tezkor avtobanlar qurishga katta e'tibor qaratilmoqda. Davlat rahbari yo'llar sifatini oshirishni loyihalashtirishdan boshlash zarurligini ta'kidladi. Shu maqsadda loyiha tashkilotlarini ko'paytirish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash va malakali kadrlar bilan ta'minlash bo'yicha ko'rsatmalar berildi. Transport-logistika tizimlarini shakllantirishga qaratilgan loyihalar juda aniqlik va samaradorlikni asoslashni talab qiladi. Ushbu loyihalar ko'pincha katta miqyosga ega bo'lib, yirik ishlab chiqarish, ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy-madaniy va boshqa tizimlarga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Transport va logistika tizimlarida mahsulotlarni yaratish emas, balki iste'molchilar talabini qondirish va ularga sifatli logistika xizmatlari ko'rsatish asosiy maqsad hisoblanadi. Yo'l xo'jaligini samarali tashkil qilish butun avtomobil-yo'l majmuasining uzviy ishlashini ta'minlaydi, ishlab chiqarish va moddiy resurslarni tejashga hissa qo'shadi. Bu esa ijtimoiy ishlab chiqarishni jadallashtirishga, hududlarni (birinchi navbatda qishloq xo'jaligi hududlarini) o'zlashtirishga, hududiy ishlab chiqarish majmualarini rivojlantirishga va sanoat korxonalarining faoliyatini kengaytirishga sharoit yaratadi. Yo'l xo'jaligi o'z tarkibida umumfoydalanuvdagi avtomobil yo'llarini, shuningdek, ushbu yo'llarni ta'mirlash va ularning yaroqli holatda bo'lishini ta'minlovchi korxonalar va tashkilotlarni birlashtiradi. Yo'l xo'jaligining tarkibi va rivojlanish qonuniyatlari mamlakat transport infratuzilmasining uzviyligini ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Transport sohasida davlat boshqaruvi tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida" 2019-yil 1-fevraldagi PF-5647-son Farmoni. <https://lex.uz/docs/-4194107>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish harakatlari strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni. // Xalq so'zi, 8-fevral 2017-yil.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 2017-yil 7-fevraldagi PF-4947-son² Farmoni. <https://lex.uz/docs/-3107036>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalari sohasini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 2018-yil 19-fevraldagi PF-5349-son³ Farmoni.
5. Babayev Nasim, Abduraimov Sunnatillo Shovqiddin o'g'li. "Logistika strategiyasini ishlab chiqish bosqichlari va usullari". Journal of Marketing, Business and Management, 2024.
6. Zoxidova Nazokat Berdimurot qizi. "Ta'minot zanjirini boshqarishda transport logistikasi usullarini takomillashtirish". Yashil Iqtisodiyot va Taraqqiyot, 2024.
7. Solimhammadov Jamshidbek Sohibjon o'g'li, Hoshimov O'tkirbek Hakimjon o'g'li, Usmanov Abdurahmon Ibrohimjon o'g'li. "Korxonalar mahsulotlarini sotishni boshqarish va uni takomillashtirishga logistik yondashuv". Web-Journal, 2023.

2 <https://lex.uz/docs/-3107036>

3 <https://lex.uz/docs/-3564970>

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

